

ROZMARINUS OFFICINALIS O‘SIMLIGINING RIVOJLANISHINI JADALLASHTIRUVCHI OMILLAR

Nafisa Xamrayeva Tirkashevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti Tabiiy fanlar fakulteti “Biologiya va uni o‘qitish metodikasi” kafedrası dotsenti b.f.f.d (PhD)

Hayitova Sitora Xusniddin qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (Biologiya) magistratura, 1-bosqich magistranti

Annotation: Rosemary officinalis plant is widely used as a medicinal herb and spice. Macro and micro fertilizers, biostimulants and retardants play a significant role in accelerating growth of rosemary.

Аннотация: Розмарин как лекарственное и пряное растение широко распространен. В ускорении роста розмарина особое значение имеют микро- и макроудобрения, биостимуляторы и ретарданты.

Annotatsiya: Rozmarinus officinalis o‘simligi dorivor va ziravor sifatida keng qo‘llaniladi. Rozmarin o‘simligi rivojlanishini tezlashtirishda mikro va makro o‘g‘itlar, biostimulyatorlar va retardantlarning o‘rni alohida ahamiyatga ega

Key words: Gibberellin, auxin, retardant, stress tolerance, macro and micro fertilizers.

Ключевые слова: Гиббереллин, ауксин, макро и микроудобрения, ретардант, стрессоустойчивость.

Kalit so‘zlar: Gibberelin, auksin, retardant, stressga chidamlilik, makro va mikro o‘g‘itlar.

Rozmarin (*Rosmarinus officinalis*) o‘simligi dorivor va ziravor sifatida keng qo‘llaniladigan o‘simliklardan biridir. U sog‘liq uchun foydali bo‘lgan ko‘plab moddalarni o‘z ichiga oladi va yaxshi parvarish qilinganida yuqori darajada hosil

beradi. Uning o‘sishi tuproqdagi ozuqa moddalariga, namlik va yorug‘lik darajasiga, shuningdek, maxsus o‘shish stimulyatorlari – biostimulyatorlarga bog‘liq. Biostimulyatorlar o‘simliklarning tabiiy jarayonlarini kuchaytiruvchi kimyoviy yoki tabiiy moddalar bo‘lib, ular o‘simlikning stressga chidamliligini oshirish, ildiz va barg rivojlanishini yaxshilash, hamda mahsuldorlikni oshirishga yordam beradi. Retardantlar — o‘simlik o‘sishining ma’lum jarayonlarini sekinlashtiruvchi va o‘ziga xos fiziologik o‘zgarishlarni yuzaga keltiruvchi kimyoviy moddalar hisoblanadi. Ular, odatda, o‘simlik bo‘yining haddan ziyod cho‘zilib ketishini oldini olish, ildiz tizimini mustahkamlash, hosildorlikni oshirish, o‘simlikni zichroq va bardoshli qilish uchun qo‘llaniladi. Rozmarin kabi dorivor va ziravor o‘simliklarda retardantlar muayyan darajada samaradorlik ko‘rsatib, o‘simlikning shaklini va hosil sifatini boshqarishda qo‘llaniladi.

Makro o‘g‘itlarning rozmarin rivojlanishidagi ahamiyati:

Makro o‘g‘itlar tarkibida azot (N), fosfor (P), va kaliy (K) kabi asosiy elementlar mavjud bo‘lib, o‘simlik o‘sishida juda muhim hisoblanadi. Ularning ahamiyati quyidagicha:

Azot (N): Rozmarin o‘simligi uchun azot asosan barglarning yashil rangda rivojlanishini ta’minlaydi va fotosintezni kuchaytiradi. Bu esa o‘simlikka ko‘proq energiya ishlab chiqarishga yordam beradi.

Fosfor (P): Fosfor ildiz tizimini rivojlantiradi va o‘simlikning gullash bosqichiga o‘tishini tezlashtiradi. Bu element rozmarinning stressga chidamliligini oshiradi.

Kaliy (K): Kaliy o‘simlikning hujayra devorlarini mustahkamlaydi va kasalliklarga qarshi chidamliligini oshiradi. Shuningdek, u suvni o‘zlashtirish va saqlash qobiliyatini yaxshilaydi.

Mikro o‘g‘itlarning rozmarin rivojlanishidagi ahamiyati:

Mikro o‘g‘itlar o‘simliklarga kam miqdorda zarur bo‘lsa-da, ularning yetishmovchiligi o‘simlik salomatligiga salbiy ta’sir qiladi. Rozmarin uchun muhim mikro elementlar:

Temir (Fe): Fotosintez jarayonida ishtirok etib, o‘simlikka yashil rang beradi. Temir etishmasligi barglarda sarg‘ayishiga olib keladi.

Marganets (Mn): Fotosintez va o‘simlik ichidagi fermentlar faoliyatini boshqaradi. Bu esa rozmarinning tezroq va barqaror o‘shiga yordam beradi.

Sink (Zn): Sink o‘simlik gormonlarini sintez qilishda ishtirok etadi, ayniqsa ildizlarning rivojlanishiga yordam beradi.

4. O‘g‘itlardan foydalanish usullari va davriyligi:

Rozmarin o‘simligi uchun o‘g‘itlarni to‘g‘ri vaqtda va to‘g‘ri usulda qo‘llash muhimdir. Bahor va yoz fasllarida o‘g‘itlash jarayonlari kuchaytiriladi, chunki bu davrda o‘simlik o‘shish va rivojlanish bosqichida bo‘ladi. Bahor faslida makro o‘g‘itlarni tuproqqa aralashtirib qo‘shish o‘simlikka dastlabki o‘shish bosqichida kuch beradi. Mikro o‘g‘itlarni purkash usuli bilan berish, o‘simlikning barglari orqali tezroq o‘zlashtirilishini ta‘minlaydi. O‘g‘itlarni belgilangan dozalarda qo‘llash o‘simlikni ortiqcha oziqlantirishdan saqlaydi.

Biostimulyatorlar turlari va ularning rozmarin o‘simligi rivojlanishidagi roli:

Biostimulyatorlar, odatda, o‘simlik gormonlari yoki boshqa faol moddalar asosida yaratilgan bo‘lib, o‘simlik hujayralari ichidagi fiziologik jarayonlarni faollashtirish orqali o‘shish va rivojlanishga yordam beradi. Biostimulyatorlarning asosiy turlari:

1. Auxinlar: Ildiz rivojlanishini rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, yangi ildizlarning hosil bo‘lishini tezlashtiradi.

Rozmaringa ta‘siri: Auxinlar rozmarin o‘simligining ildiz tizimini mustahkamlaydi, bu esa o‘simlikning tuproqdan suv va ozuqa moddalarini samarali o‘zlashtirishiga yordam beradi. Shuningdek, o‘simlikning tuproqqa yaxshi ildiz otishi orqali qurg‘oqchilikka chidamliligini oshiradi.

2. Sitokininlar: Hujayralarning bo‘linishini va o‘shish jarayonlarini tezlashtiradi. Shuningdek, barglarning yashil rangda rivojlanishini ta‘minlaydi.

Rozmaringa ta‘siri: Sitokininlar rozmarin barglarining yashil va quyuq rangda bo‘lishini ta‘minlaydi, bu esa fotosintez jarayonini kuchaytiradi. Shu bilan birga, o‘simlikning yangi barg va novdalar hosil qilishi uchun zarur bo‘lgan energiyani ta‘minlaydi.

3. Gibberellinlar: Gullash jarayonini tezlashtiradi, o‘sinh va bo‘yin cho‘zilish jarayonlarini rag‘batlantiradi.

Rozmaringa ta’siri: Gibberellinlar rozmarin o‘simligining poyasi va novdalarining cho‘zilishiga yordam beradi, bu esa o‘simlikning yorug‘likni ko‘proq qabul qilishi uchun foydalidir. Shu bilan birga, gibberellinlar o‘simlikning gullash muddatini ham tezlashtiradi, bu esa o‘simlikdan ko‘proq hosil olish imkonini beradi.

Rozmarin o‘simligi o‘sishi va rivojlanishini jadallashtirishda retardantlarni qo‘llashning samaradorligi.

1. Bo‘y o‘sishini sekinlashtirish: Retardantlar gibberellin sintezini bostirish orqali o‘simlikning bo‘y cho‘zilish jarayonini kamaytiradi. Bu o‘z navbatida o‘simlikning zichroq va kuchliroq o‘sishini ta’minlaydi.

Rozmarinda bu ta’sir o‘simlikning bo‘yin qismida kuchli shoxlanishni va zich barg hosil bo‘lishini rag‘batlantiradi. Bu ziravor va dorivor mahsulot sifatida foydali hisoblanadi, chunki zich barglar rozmarinning eterli yog‘lar miqdorini oshirishga yordam beradi.

2. Ildiz tizimini mustahkamlash: Retardantlar ildizlarga ozuqa moddalarini ko‘proq yo‘naltirish orqali ularni yanada kuchli qiladi.

Rozmarin ildiz tizimining kuchayishi o‘simlikning suv va ozuqa moddalarini yaxshiroq o‘zlashtirishiga yordam beradi. Bu quruq yoki qiyin sharoitlarda rozmarinning yaxshi o‘sishini ta’minlaydi.

3. Fotosintez jarayonini optimallashtirish: Retardantlar yordamida barglar kattaligi kamayadi, bu esa barglar orasida yorug‘likning teng tarqalishiga imkon beradi. Shuningdek, barglarda xlorofill miqdorini oshirib, fotosintez jarayonini yaxshilaydi.

Bu rozmarin o‘simligi uchun muhim, chunki yuqori fotosintez darajasi o‘simlikning dorivor moddalarini ishlab chiqarish jarayonini tezlashtiradi.

Rozmarinda qo‘llaniladigan retardantlar turlari:

1. Xlormekvat xlorid kukuni gibberellin sintezini bostirib, rozmarinning poyasi va barglarining zich rivojlanishini ta’minlaydi.

2. Paklobutrazol Gibberellinlar va sitokininlar miqdorini kamaytirib, bo‘y cho‘zilishini oldini oladi va o‘simlikning zichroq rivojlanishini ta‘minlaydi.

3. Daminozid gibberellin sintezini sekinlashtirgan holda o‘simlikning bo‘y o‘shini sekinlashtiradi va hosil sifatini yaxshilaydi.

Retardantlardan foydalanishda ular dozasini to‘g‘ri belgilash va ularning o‘simlikka kutilmagan ta‘sirini kuzatish muhimdir:

1. Dozaga rioya qilish: Retardantlarning haddan tashqari ko‘p qo‘llanilishi rozmarin o‘simligiga zarar yetkazishi va o‘shini to‘liq to‘xtatishi mumkin. Shuning uchun tavsiya etilgan dozalariga qat‘iy amal qilish kerak.

2. Qo‘llash vaqti: Retardantlar, odatda, o‘simlikning o‘shish bosqichida qo‘llaniladi. Gullash davrida ularning ta‘siri salbiy bo‘lishi mumkin, shu sababli to‘g‘ri vaqtda qo‘llash muhimdir.

3. Iqlim va tuproq sharoitlari: Retardantlarning samaradorligi iqlim va tuproq xususiyatlariga bog‘liq. Quruq yoki namligi past bo‘lgan joylarda ular har xil ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Retardantlar rozmarin o‘simligi o‘shini boshqarishda samarali vosita bo‘lib, ularning yordamida o‘simlikning zichroq va kuchliroq rivojlanishini ta‘minlash, hosildorlik va sifatni oshirish mumkin. To‘g‘ri qo‘llanilganda retardantlar rozmarinning dorivor va ziravor sifatlarini yaxshilaydi va bozorda yuqori sifatli mahsulot olishga yordam beradi. Shuningdek, ushbu moddalar yordamida rozmarinni quruq va cheklangan sharoitlarda muvaffaqiyatli yetishtirish imkoniyati yaratiladi. Biostimulyatorlar rozmarin o‘simligi uchun foydali bo‘lib, ular o‘simlikning o‘shini tezlashtirish, ildiz tizimini kuchaytirish, barg sifatini yaxshilash va stress omillarga chidamliligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu vositalar to‘g‘ri qo‘llanilganda rozmarindan yuqori sifatli hosil olish, shu bilan birga, uning dorivor xususiyatlarini kuchaytirish imkonini beradi. Biostimulyatorlardan foydalanish usullari va samaradorligi haqida yanada keng tadqiqotlar rozmarin va boshqa dorivor o‘simliklarni yetishtirishda yangi yutuqlarga olib kelishi mumkin. Rozmarin o‘simligi muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun mikro va makro o‘g‘itlarning

o‘rni katta. To‘g‘ri vaqtda va kerakli miqdorda berilgan o‘g‘itlar o‘simlikka sog‘lom o‘sish va kasalliklarga qarshi yuqori chidamlilikni ta‘minlaydi.

Shuning uchun rozmarin o‘simligi rivojlanishini jadallashtirish uchun o‘g‘itlar, biostimulyatorlar va retardantlarni qo‘llash orqali yuqori samaradorlikka erishishimiz mumkin ekan. Albatta ularni kerakli vaqtda kerakli miqdorda qo‘llangandagina yaxshi natijaga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, B. va Akramov, S. (2020). "O‘simliklar fiziologiyasi va kimyosi". Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
2. Abdullayev, T. (2018). "Dorivor o‘simliklar agronomiyasi". Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
3. Sharipov, D. (2019). "Retardantlar va biostimulyatorlarning o‘simlik o‘sishiga ta‘siri". O‘zbekiston agrar jurnali, 3(2), 45-55.
4. Qodirov, L. va Usmonova, M. (2021). "Ziravor va dorivor o‘simliklarni yetishtirish texnologiyalari". Toshkent: O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ilmiy-tadqiqot instituti.
5. Mavlonov, Z. (2020). "Rozmarin o‘simligi biologiyasi va uni yetishtirish usullari". Bog‘dorchilik va sabzavotchilik ilmiy to‘plami, 12(1), 78-82.